

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

**EUNICE LIMA DOS SANTOS
ISRAEL BARBOSA LOME
JEAN KLEITON ROQUE SILVA
JULIANA MENEZES FONSECA ISENSEE GARCIA
KEYLLA DANTAS**

**PROFESSORES:
ARIEL ORLEI
JAIR DE OLIVEIRA**

**RELATÓRIO TÉCNICO TECNOLÓGICO:
PLANO DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS**

**CURITIBA-PR
2023**

**EUNICE LIMA DOS SANTOS
ISRAEL BARBOSA LOME
JEAN KLEITON ROQUE SILVA
JULIANA MENEZES FONSECA ISENSEE GARCIA
KEYLLA DANTAS**

**RELATÓRIO TÉCNICO TECNOLÓGICO:
PLANO DE MELHORIA NOS PROCESSOS DE BENEFÍCIOS**

**TECHNICAL REPORT:
BENEFITSPROCESS IMPROVEMENT PLAN**

Trabalho apresentado como requisito para conclusão da disciplina Gestão de Projetos Públicos, do Mestrado Profissional em Administração Pública (PROFIAP), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Docente: ARIEL ORLEI

Docente: JAIR DE OLIVEIRA

**CURITIBA-PR
2023**

Relatório Técnico Tecnológico

PLANO DE
MELHORIA NOS
PROCESSOS DE
BENEFÍCIOS

Resumo

Esse relatório técnico tecnológico tem como objetivo identificar as dificuldades dos servidores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), quanto às mudanças implementadas para solicitação dos benefícios de “auxílio-transporte”; “substituição de chefia”; “ajuda de custo” e propor melhorias nos procedimentos para concessão desses benefícios a fim de contribuir com todos os envolvidos no processo. O método de pesquisa será documental, ou seja, será realizada a análise de documentos existentes e também pesquisa bibliográfica, através da seleção de artigos científicos e outros documentos disponíveis na literatura acadêmica para compor o portfólio bibliográfico. Os principais resultados encontrados com a pesquisa realizada foram a identificação das maiores dificuldades dos servidores para realizarem a solicitação de benefícios funcionais, devido a falta de orientações mais claras sobre o fluxo desses processos, a divulgação incipiente da obrigatoriedade de uso exclusivo da ferramenta sougov para realizar os requerimentos pretendidos e a ausência de divulgação dos benefícios em utilizar a nova ferramenta. Desse modo, propôs-se a adoção de algumas boas práticas no intuito de dirimir essas dificuldades encontradas e possibilitar uma otimização do processo de solicitação e concessão de benefícios funcionais dos servidores da Universidade. Ao final, após a implementação das ações projetadas neste estudo esperamos ocasionar uma mudança positiva com relação ao quantitativo de solicitações realizadas pelo fluxo correto e conseqüentemente uma diminuição do tempo de espera para a concessão do benefício.

Palavras-chave: benefícios; transparência; sougov; auxílio-transporte; substituição de chefia; ajuda de custo; gestão pública.

Abstract

This technical and technological report aims to identify the difficulties faced by public servants at the Federal University of Southern Bahia (UFESB) regarding the changes implemented to request “transport allowance” benefits; “replacement of leadership”; “cost allowance” and propose improvements in the procedures for granting these benefits in order to contribute to all those involved in the process. The research method will be documental, that is, an analysis of existing documents will be carried out, as well as bibliographical research, through the selection of scientific articles and other documents available in the academic literature to compose the bibliographic portfolio. The main results found with the research carried out were the identification of the greatest difficulties of the servants to carry out the request for functional benefits, due to the lack of clearer guidelines on the flow of these processes, the incipient disclosure of the obligation of exclusive use of the sougov tool to carry out the intended requirements and the lack of disclosure of the benefits of using the new tool. In this way, it was proposed the adoption of some good practices in order to resolve these difficulties encountered and enable an optimization of the process of requesting and granting functional benefits of the University's servers. In the end, after implementing the actions projected in this study, we hope to bring about a positive change in relation to the number of requests made through the correct flow and, consequently, a decrease in the waiting time for granting the benefit.

Keywords: benefits; transparency; sougov; transportation assistance; replacement of leadership; subsistence allowance; public management

Introdução

Os servidores, ao ingressarem no serviço público, adquirem, havendo direito, por atenderem determinados pré-requisitos, alguns benefícios durante sua vida funcional. Dentre estes, temos: “auxílio-transporte”; “substituição de chefia”; “ajuda de custo”. O auxílio-transporte consiste em pagamento de natureza indenizatória, concedido pela União, destinado ao custeio parcial dos gastos realizados com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos realizados pelo(a) servidor(a) de sua residência para o local de trabalho e vice-versa. Já a substituição de chefia consiste no pagamento devido ao(à) substituto(a) pelo exercício de Função Gratificada (FG) ou de Cargo de Direção (CD), na proporção dos dias de efetiva substituição, em razão de afastamento ou impedimento legal ou regulamentar do titular do cargo ou função. E a ajuda de custo consiste numa indenização destinada a compensar as despesas de viagem, mudança e instalação do servidor e de sua família que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, conforme art. 53 e seguintes da Lei 8.112/90.

A Universidade Federal do Sul da Bahia já tinha um fluxo estabelecido e conhecido por sua comunidade, quando foi gerada, pelo Governo Federal, uma mudança na forma de solicitação de benefícios (auxílio transporte, substituição de chefia e ajuda de custo), que começou em 2021 e provocou dúvidas, atrasos e dificuldades no atendimento dessas solicitações. Por essa razão, o projeto é importante porque poderá garantir a eficiência das ações do setor de pagamento da administração pública na prestação de serviços aos usuários.

Para isso, foram definidos os seguintes objetivos: identificar as dificuldades dos servidores quanto às mudanças implementadas para solicitação dos benefícios de “auxílio-transporte”; “substituição de chefia”; “ajuda de custo” e propor melhorias nos procedimentos para concessão desses benefícios a fim de contribuir com todos os envolvidos no processo. Espera-se que, atingindo os objetivos propostos, possa-se ter uma melhoria nos processos de implantação dos benefícios. Dentre os benefícios esperados com este estudo, podemos destacar: servidores aptos a fazer as solicitações da maneira correta pelo meio correto; diminuição no prazo para implantação de um benefício; processo bem definido, com clareza nos procedimentos e previsão de prazos para entrega da solicitação. Além desses benefícios relatados, pode haver também um aumento da eficiência operacional, a redução dos prazos de entrega e a satisfação dos usuários. Essa otimização do fluxo de solicitação de benefícios contribui para a diminuição do tempo de espera dos usuários, além de minimizar os erros na concessão dos benefícios. As variáveis que podem ter influência sobre os resultados a serem obtidos são: equipe do projeto, a legislação existente e o uso exclusivo do aplicativo SouGov.

Referencial Teórico

Segundo Larson e Gray (2016, p. 20), um projeto é “um empreendimento temporário que visa criar um produto, serviço ou resultado único”. Sobre essa ótica, pode-se compreender um projeto como um procedimento sistemático, no qual estão dispostos as etapas, custos, estimativa de tempo e recursos necessários para iniciar, executar e concluir um propósito. Ele é temporário porque necessariamente deve ter um tempo determinado para a conclusão do produto pretendido.

A gestão de projetos tem sido uma presença constante no setor privado ao longo das últimas décadas. Inicialmente, com um enfoque predominantemente técnico e limitado ao uso de ferramentas específicas, essa prática evoluiu gradualmente nas organizações e se consolidou como uma ligação entre a estratégia empresarial e a concretização de seus objetivos por meio da implementação de projetos. Como resultado, passou a ser reconhecida como um valioso ativo estratégico e uma fonte de vantagem competitiva para o desempenho das empresas (Judgev, 2004; Mathur, Jugdev, & Fung, 2014).

No entanto, para os autores Gray e Larson (2016), o gerenciamento de projetos não se limita ao setor privado, assim, gestores públicos também podem se beneficiar da aplicação de habilidades e técnicas modernas de gerenciamento de projetos. É difícil imaginar uma profissão ou carreira que não possa se beneficiar da eficiência em gerenciamento de projetos, uma vez que em seu núcleo, os fundamentos do gerenciamento de projetos são universais. A metodologia usada nele para desenvolver um produto pode ser adaptada para criar/aprimorar serviços, organizar eventos, recondicionar operações e assim por diante.

Conforme Moutinho e Júnior (2020), a iniciação da Nova Gestão Pública trouxe o conceito de gestão de projetos, até então exclusivo do setor privado, abrindo caminho para o aumento da eficiência do Estado. Permitindo assim a implementação de políticas públicas na administração contemporânea. Com a adoção de uma nova cultura, que valoriza os projetos, na implementação de políticas públicas, abre-se espaço para um melhor aproveitamento dos escassos recursos públicos, resultando em maior eficiência (Mendes, 2009). Isso pode ser alcançado tanto por meio da ampliação dos serviços atualmente oferecidos, quanto por meio de investimentos em novas iniciativas, trazendo benefícios aos cidadãos mais necessitados do apoio estatal (Saraiva & Capelão, 2000).

Diante do exposto, cumpre destacar, como bem assevera Pisa e Oliveira (2013, p. 08) que os empreendimentos públicos e privados possuem diferenças intrínsecas entre si e que devem ser identificadas e consideradas em todas as fases que compõem o projeto, desde implantação de escritório, formação de equipe até a execução do projeto. Assim, para otimizar os resultados pretendidos ao iniciar um projeto no âmbito da Administração Pública, é preciso considerar suas peculiaridades e o quanto elas influenciarão na gestão do projeto.

Gerenciar projetos é um trabalho tão específico e complexo que exige um profissional capacitado para exercer esse papel (Freitas e Freitas, 2019). Com isso, a melhoria de processos tem sido cada vez mais requerida e recorrente nas organizações que se preocupam com a qualidade dos seus serviços ou dos seus produtos, o que pode ser entendido como a busca por aprimorar o uso dos recursos e das formas de trabalho em função dos melhores e mais efetivos resultados.

Como destacou Sánchez e Serrano (2018), o Guia para a Direção de Projetos (PMBOK®) de PMI, é um manual de boas práticas reconhecidas a nível internacional. Esta norma propõe os processos necessários para gerenciar um projeto com êxito desde o início até o fim do mesmo, podendo e devendo ser utilizado por todos aqueles que precisem de auxílio nesse trabalho.

A qualidade implica o estabelecimento de um sistema eficaz de liderança, que garanta coesão e uniformidade às atividades da organização, a definição clara dos clientes - que são os diversos usuários dos serviços públicos - e dos resultados por eles esperados; o gerenciamento de informações por meio da geração de indicadores de desempenho; as ações de planejamento e acompanhamento, a

preocupação constante com o fazer certo o que é certo da primeira vez, envolvendo, estimulando e desenvolvendo todos os servidores dentro do compromisso de satisfazer o usuário do serviço público.

É imperativo, no entanto, que a adoção da filosofia, dos métodos e das ferramentas da qualidade como instrumentos de transformação gerencial da administração pública brasileira leve em consideração as especificidades decorrentes da natureza da atividade pública, que desaconselha a mera reprodução da qualidade aplicada no setor privado.

O gerenciamento por processos é apresentado como uma abordagem que visa a melhoria contínua dos processos da organização. Conforme Rotondaro (2005), a gestão por processos permite o aprimoramento constante, avaliação e análise da melhoria do desempenho dos processos, especialmente aqueles que influenciam significativamente na satisfação dos stakeholders em geral. Assim, uma série de benefícios podem ser alcançados com o gerenciamento por processos, como a melhoria da qualidade dos serviços e a maior agilidade. Também Melan (apud PALMBERG, 2009) contribui na definição desses benefícios, afirmando que a gestão de processos permite controlar e melhorar os processos da organização.

No que se refere ao controle, a avaliação e as correções do gerenciamento de processos, etapas vitais para a implantação eficaz de novas rotinas, Oliveira (2005) afirma que o controle e a avaliação dos processos podem ser compreendidos como as atividades de coleta e retroalimentação de informações a respeito do desempenho, comparando os resultados planejados com os resultados alcançados, de modo que os gestores possam tomar decisões sobre o que fazer quanto a distorções ou problemas detectados.

Diante do referenciado, os autores, mediante a aplicação de gestão em projetos, buscam propor medidas com vistas a ampliar a eficiência na gestão das etapas relacionadas aos processos que compõem as atividades relacionadas ao Setor de Pagamento da Universidade Federal do Sul da Bahia, desde a requisição realizada pelo servidor até a efetivação da concessão dos benefícios citados.

Para tal, faz-se necessário analisar e redesenhar processos organizacionais inerentes à solicitação e concessão dos benefícios; buscar a eficiência e transparência em relação aos prazos do processo, por meio da otimização dos processos organizacionais; adequar a estrutura organizacional, propondo as alterações necessárias à gestão dos novos processos; analisar o nível de suporte da automação de processos; de tecnologia da informação, como forma de obter subsídios que orientem um plano de melhoria como forma de elevar o nível de qualidade da gestão e do desenvolvimento de recursos humanos.

Método da Produção Técnica

Utilizou-se metodologia da Gestão de Projetos a fim de se atingir os objetivos propostos por este estudo. Inicialmente, foi realizada a identificação da equipe do projeto; foi feita uma identificação dos fatores críticos, uma vez que conforme Jordão *et al.* (2015), o sucesso da Gestão de Projetos depende, em grande parte, do conhecimento dos fatores críticos de sucesso (FCS) usados para criar medidas que auxiliem na gestão, no controle e na correção das atividades, como também para apoiar e medir o sucesso de uma abordagem estratégica e tática da execução de projetos; e foram verificados os riscos do projeto e recursos necessários para sua execução. Em seguida foi elaborado um Plano de Trabalho

detalhado validado em reunião com a participação de toda equipe envolvida. A seguir, iniciou-se a fase de levantamentos de dados, através de uma pesquisa documental, para o respectivo diagnóstico da situação, destacando-se: levantamento dos fluxos dos processos; análise dos custos dos processos; identificação de problemas nos fluxos; comparação com outras organizações e identificação de oportunidades de melhoria imediata. Assim, obtiveram-se os seguintes resultados: levantamento de dados sobre custos envolvidos nos processos, sistemas de suporte à execução das atividades existentes e ações já em desenvolvimento voltadas à melhoria dos processos, permitindo uma consolidação e contextualização dos problemas para análise da adequabilidade da melhoria do novo fluxo dos processos.

Contexto do Projeto

Situação-problema

Em 2021, o governo federal lançou o aplicativo SouGov, uma nova interface digital para acesso aos serviços relacionados à vida funcional dos servidores ativos, inativos e pensionistas. Essa ferramenta faz parte das ações do projeto de transformação digital da Administração Pública Federal (APF) que tem como objetivo simplificar o acesso feito pelos servidores ativos, aposentados e beneficiários a serviços voltados para a relação de trabalho com a Administração Federal. A ideia, com o SouGov, foi agrupar as funcionalidades, para esse grupo, em uma única ferramenta. Até a sua criação, os servidores de universidade públicas federais precisavam entrar em diferentes plataformas para acessar serviços de gestão de pessoas, como E-mail, SIAPE, SIGRH, Sigepe Mobile, Sigepe Gestor, Sigepe Servidor e Pensionista e Sigepe Banco de Talentos.

A Universidade Federal do Sul da Bahia, local onde se pretende realizar o presente projeto, conta, atualmente, com 579 servidores efetivos atuando no órgão. A migração de solicitações para o SouGov e análise destas, nesta ferramenta, têm ocorrido em etapas; e à medida que novos serviços vão sendo incorporados ao SouGov, as outras plataformas e aplicativos vão entrando em desuso. Antes do SouGov, para processo de solicitação e concessão dos benefícios de auxílio-transporte; substituição de chefia e ajuda de custo, todo o fluxo de comunicação entre a administração (setor de pagamento composto de apenas 1 servidor) e o servidor era realizado via e-mail, as solicitações eram feitas através de formulários preenchidos e enviados para o setor responsável para análise e realização de pagamento diretamente no SIAPE. Com o advento do SouGov, esse fluxo passou por mudanças tanto para o solicitante quanto para a administração, o que tem impactado na eficiência da implementação destes benefícios.

Assim, visando alcançar a melhoria na prestação dos serviços do setor de pagamento, seguem algumas etapas elencadas como sendo necessárias para o alcance dos objetivos do estudo.

Etapas

Identificação dos recursos necessários

Estimativa de tempo e custos para a atividade

Identificação dos riscos do projeto

Identificação dos responsáveis pela atividade

Verificação das principais dificuldades no processo de solicitação dos benefícios

Verificação das principais dificuldades no processo de concessão dos benefícios

Levantamentos, análises de processos de solicitação dos benefícios via aplicativo SouGov

Estruturação e organização sistêmica dos processos do Setor de Pagamento no que se refere a concessão dos benefícios requeridos, com foco no aumento da eficiência

Gerenciamento das mudanças, foco na equipe do setor e divulgação para os servidores

Resultados Obtidos

Análise

Considerando a necessidade de verificação da situação atual, foram coletados dados do Setor de Pagamento que permitiram verificar que a migração de solicitações “auxílio-transporte”; “substituição de chefia”; “ajuda de custo” para o SouGov ainda não se deu de maneira completa, tendo em vista que, ainda hoje, são recebidas, pelo referido setor, conforme tabela abaixo, solicitações conforme procedimento anteriormente adotado.

Tabela 1

Benefícios	SouGov	Fora do SouGov	Adesão
Substituição de Chefia	15	120	11%
Ajuda de custo	2	1	33%
Auxílio Transporte	90	80	89%

Em 2023, até a data de 05 de maio de 2023, o Setor de Pagamento recebeu um total de 135 solicitações de pagamento de Substituição de Chefia. Dessas solicitações, apenas 15 foram realizadas por meio do aplicativo SouGov, representando aproximadamente 11% do total somente. No mesmo período, quanto à ajuda de custo, foram recebidas 3 solicitações, sendo que apenas 1 pelo aplicativo SouGov, correspondendo a cerca de 33% do total. Já quanto ao Auxílio Transporte, foram registrados 90 pedidos, sendo que 80 foram realizados pelo aplicativo SouGov.

Ainda que, em relação ao Auxílio Transporte, a adesão à plataforma do SouGov tenha sido mais efetiva, é possível declarar que os números apresentados estão longe do ideal, uma vez que todas as solicitações referentes a estes pagamentos deveriam ter sido realizadas seguindo este formato; isso representa uma queda na eficácia do desenvolvimento das atividades do setor, ocasionando, por vezes, demora na prestação de serviço e retrabalho, uma vez que o responsável pelo setor continua tendo que verificar diferentes meios para averiguar as solicitações recebidas.

Nesse sentido, propomos a melhoria desse processo de solicitação de serviços, entendendo que a metodologia de gestão de projetos pode direcionar a evolução das capacidades organizacionais, a qual, gerando mudanças nos processos de negócios, gera melhorias no desempenho. (CALIA e GUERRINI, 2005, p. 323).

Ademais, com a análise do exposto no *site* da Instituição, na página com as informações desse setor, foi possível verificar que a alteração dos fluxos destas solicitações não se encontrava publicizada institucionalmente; bem como, ao perguntar sobre a existência de comunicados aos servidores acerca das mudanças, verificou-se que estes inexistiram. De certo que é obrigatório aos servidores se inteirarem de mudanças promovidas pelo Governo, entretanto, diante da mudança de fluxo, é necessária a ampla divulgação da mudança a nível Institucional, a fim de auxiliar na ampla adesão dos servidores a Plataforma SouGov.

Percebe-se a necessidade de melhoria nesses processos, requerida para a qualidade dos serviços. Convergindo no mesmo objetivo, quanto a implementação de processos, a literatura indica alguns modelos na tentativa de representar o que constitui a gestão de qualidade total (TQM) no âmbito

organizacional. Conforme Miguel (2012), o modelo Shiba defende que o TQM é um sistema em evolução e melhoria contínua de produtos e serviços, na busca do aumento da satisfação dos clientes. Quatro elementos são fundamentais para a qualidade: foco nos clientes, melhoria contínua, participação total, entrelaçamento social e atividade com foco na qualidade. A representação desses elementos são representados na figura abaixo:

Figura 1

O primeiro elemento é relacionado ao foco no cliente e ao atendimento de suas necessidades. Nesse sentido, as organizações devem ser capazes de ter agilidade para atender às mudanças das necessidades e expectativas dos usuários dos serviços, concentrando recursos em atividades que venham a atender essas necessidades. Assim, com a mudança no processo de solicitação de benefícios, percebe-se a necessidade de ampla divulgação entre os usuários para adesão dos servidores à nova plataforma.

O segundo elemento se associa ao conceito de melhoria contínua dos processos por meio da gestão eficaz e eficiente destes. O gerenciamento eficaz dos processos organizacionais produz resultados no sentido de aumentar o desempenho organizacional. Assim, o conceito de melhoria contínua é aplicado tanto na busca de solução para os problemas quanto na melhoria sistemática e contínua, de modo a alcançar níveis mais altos de qualidade e performance organizacional.

Ao se levantar as possibilidades para a não adesão ao envio das solicitações de “auxílio-transporte”; “substituição de chefe”; “ajuda de custo” pelo SouGov, levantou-se que as possíveis causas seriam ausência de divulgação, comunicados sobre a alteração do fluxo, bem como, eventualmente, resistência dos servidores às mudanças e às novas tecnologias.

Com o intuito de intervir, contribuindo efetivamente para melhoria na prestação de serviços pelo Setor de Pagamento, foram criados novos fluxos para solicitação dos benefícios, anexos ao presente relatório, que foram disponibilizados na página eletrônica da Instituição. Outrossim, foi construído um comunicado em forma de anúncio no intuito de divulgar as mudanças ocorridas nos procedimentos em tela e convidar os servidores a adotar, pela necessidade decorrente da legislação, a facilidade de utilização da plataforma e os benefícios decorrentes da adesão. As ferramentas empregadas para entrega destes produtos fazem parte da gestão de projetos.

Patah e Carvalho (2016), em seu estudo, trazem que uma sistemática de projetos pode ser composta por métodos, pacotes de ferramentas e modelos de projetos. E, que desse modo, a gestão de projetos pode ser vista como a aplicação sequencial de processos estruturados, repetidos e contínuos que, quando utilizados por uma organização de forma gradual e segura para seus negócios, permite dar passos rumo à institucionalização de práticas padronizadas. Espera-se que com essas atividades, tenhamos conseguido gerar entregas de valor para a organização, visto que, segundo Patah e Carvalho (2016), o sucesso em projetos é usualmente definido como cumprir os objetivos de tempo, custo e qualidade e satisfazer os *stakeholders* do projeto.

Conclusão

Sugestões

Considerações finais

Este projeto se propôs a identificar as dificuldades dos servidores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), quanto às mudanças implementadas para solicitação dos benefícios de “auxílio-transporte”; “substituição de chefia”; “ajuda de custo” e propor melhorias nos procedimentos para concessão desses benefícios a fim de contribuir com todos os envolvidos no processo. Alguns obstáculos como o tempo limitado para a realização de pesquisa por meio de aplicação de questionário aos servidores da Universidade impossibilitaram uma melhor perspectiva quanto ao *feedbacks* deles, tendo sido utilizados dados secundários para inferência dos eventuais motivos da não adesão à utilização da plataforma SouGov.

Acredita-se que as ações já realizadas tenham trazido uma contribuição significativa tanto para o Setor de Pagamento quanto para os servidores em geral, proporcionando uma maior eficiência na prestação e no recebimento dos serviços públicos. Essa contribuição decorre da divulgação dos novos fluxos no site da Instituição e da confecção e solicitação de divulgação de comunicados correspondentes (banners).

De acordo com Oliveira (2005), o controle e a avaliação dos processos podem ser entendidos como atividades que envolvem a coleta e a retroalimentação de informações sobre o desempenho, a fim de comparar os resultados planejados com os resultados alcançados. Dessa forma, os gestores podem tomar decisões em relação a possíveis distorções ou problemas identificados.

Neste sentido, a fim de validar as inferências realizadas, sugere-se a aplicação do questionário elaborado, anexo a este relatório. Com a finalidade de coletar informações e percepções dos participantes em relação aos processos em questão. O objetivo é obter dados sobre a eficiência, eficácia, qualidade e possíveis problemas do fluxo do processo, bem como identificar oportunidades de melhoria.

O questionário pode ser utilizado ainda para investigar diferentes aspectos do fluxo do processo, tais como a clareza das etapas, a sequência de atividades, a comunicação entre os envolvidos, a documentação necessária, as dificuldades encontradas, o tempo necessário para cada etapa, entre outros elementos relevantes. Através das respostas dos participantes, será possível identificar gargalos, pontos de demora, redundâncias, retrabalhos ou qualquer outro problema que esteja afetando negativamente o fluxo do processo. Além disso, o questionário pode ser utilizado para avaliar a satisfação dos participantes em relação ao processo, bem como coletar sugestões e ideias para sua otimização.

Com base nos dados coletados por meio do questionário, os gestores podem analisar as respostas, identificar padrões, realizar comparações, gerar *insights* e tomar decisões embasadas em relação às melhorias necessárias no fluxo dos processos. Essas informações irão contribuir para aprimorar a eficiência, produtividade e qualidade do processo, otimizando os resultados alcançados. Essa abordagem permitirá obter informações mais precisas sobre os fatores que influenciam a adesão à Plataforma SouGov, bem como *feedbacks* em relação às ações já implementadas. Com base nesses resultados, será possível realizar intervenções mais precisas durante a reavaliação dos processos, visando aprimorá-los.

A solicitação de divulgação de comunicados de aviso (banner em anexo), referente às novas solicitações, por meio eletrônico, tem o propósito de possibilitar uma comunicação efetiva; o banner serve como um meio de comunicação visual e impactante, captando a atenção dos envolvidos no processo. Ele permite transmitir de forma clara e concisa as informações relevantes sobre as mudanças e atualizações, garantindo que todos os participantes tenham conhecimento das alterações, possibilitando a redução de resistências e desentendimentos. Ao fornecer informações claras e transparentes por meio do banner, espera-se minimizar resistências e desentendimentos em relação às mudanças. Outro impacto que espera-se com essa ação é a padronização; assegurando que todas as partes envolvidas no processo recebam as mesmas informações. Isso contribui para a consistência na implementação das mudanças, evitando interpretações equivocadas ou informações desencontradas. Essa estratégia visa informar e conscientizar os envolvidos sobre as atualizações e melhorias implementadas no sistema de solicitações.

A divulgação do fluxograma dos processos (em anexo) no site, visou promover a compreensão, a transparência, a padronização e a melhoria contínua dos processos. O fluxograma é uma representação visual do processo, mostrando as etapas, sequência de atividades, decisões, pontos de decisão e interações entre as partes envolvidas. Ele fornece uma visão clara e intuitiva de como o processo funciona, facilitando a compreensão tanto para os envolvidos diretos quanto para outras partes interessadas. Ao disponibilizar o fluxograma, todas as partes envolvidas no processo têm acesso a informações consistentes e claras sobre como as tarefas são executadas, quem é responsável por cada etapa e como o fluxo de trabalho se desenrola. Isso promove transparência, evita mal-entendidos e ajuda a alinhar as expectativas de todos os envolvidos.

Além disso o fluxograma ajuda ainda a estabelecer uma padronização no processo, garantindo que todos os envolvidos sigam as mesmas diretrizes e procedimentos. Isso promove a consistência na execução das tarefas e contribui para a qualidade e eficiência do trabalho realizado, podendo ainda ser uma ferramenta para a comunicação e treinamento pois, o fluxograma pode ser usado como uma ferramenta de comunicação eficaz para orientar novos membros da equipe ou partes interessadas sobre como o processo é executado. Ele facilita o treinamento, permitindo que os novos colaboradores

compreendam rapidamente as etapas e os fluxos do processo. Ao tornar o processo mais claro e acessível, o fluxograma contribui para a eficiência, a eficácia e a qualidade do trabalho realizado.

Por fim, é fundamental ressaltar que a divulgação das mudanças no fluxo de processos desempenha um papel fundamental na garantia da eficácia e eficiência das organizações. Por meio da comunicação clara e abrangente das alterações, é possível promover a compreensão e o engajamento dos envolvidos, minimizando resistências e facilitando a adaptação às novas diretrizes. Além disso, a divulgação adequada contribui para a transparência organizacional, estabelecendo uma base de conhecimento compartilhada sobre o fluxo de processos atualizado. A disponibilização de informações precisas e acessíveis, seja por meio de banners, fluxograma, aplicação de questionários, comunicados ou outros canais de comunicação, permite que os envolvidos no processo compreendam as mudanças e seus impactos, alinhando suas atividades às novas exigências. Ademais, a divulgação eficaz possibilita a identificação de oportunidades de melhoria, uma vez que as partes interessadas podem fornecer *feedback* e sugestões construtivas para aprimorar continuamente os processos organizacionais. Portanto, considerando a relevância da comunicação na implementação de mudanças, a divulgação das alterações no fluxo de processos deve ser uma prática essencial e estratégica nas organizações contemporâneas.

Referências

BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. **Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.** Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>. Acesso em: 31 de maio de 2023.

CALIA, Rogério Cerávolo; GUERRINI, Fábio Müller. Projeto seis sigma para a implementação de software de programação. *Revista Produção*, v. 15, n. 3, p. 322-333, Set./Dez. 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/prod/a/wCWb54wzJJHwk79whWybQRG/?lang=pt>>. Acesso em 19. jun. 2023.

DE FREITAS, Patrícia; DE FREITAS, Valesca. **O PERFIL DO GERENTE DE PROJETOS NO MERCADO ATUAL.** *Revista da Universidade Ibirapuera* Jul/Dez, n. 18, p. 51-58, 2019.

JORDÃO, Ricardo Vinícius Dias et al. **Fatores críticos na gestão de projetos:** um estudo de caso numa grande empresa latino-americana de classe mundial. *Gestão & Produção*, v. 22, n. 2, p. 280-294, 2015.

LARSON, Erik W.; GRAY, Clifford F. **Gerenciamento de Projetos.** Porto Alegre: Grupo A, 2016. 9788580555677. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555677/>. Acesso em: 31 mai. 2023.

MATHUR, G., JUGDEV, K., & Fung, T. S. (2014). **The relationship between project management process characteristics and performance outcomes.** *Management Research Review*, 37(11), 990-1015.

Moutinho, J. da A., & Rabechini Junior, R.. (2020). **Gestão de projetos no contexto público:** mapeamento do campo de investigação. *Revista De Administração Pública*, 54(5), 1260–1285. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190327>

Mendes, M. (2009). **Eficiência no gasto público no Brasil: incentivos na alocação de recursos públicos**. In P. C. Medeiros, & E. Levy (Orgs.), *Novos caminhos da gestão pública: olhares e dilemas* (pp. 57-77). Rio de Janeiro, RJ: Qualitymark.

MIGUEL, P. A. C.; *Gestão da Qualidade Total e Modelos de Excelência em Desempenho Organizacional*. In: CARVALHO, M. M.; PALADINI, E.P. (Org.) *Gestão da Qualidade: Teoria e Casos*. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006, 376 p.

OLIVEIRA, Antônio Gonçalves de; PISA, Beatriz Jackiu. **Gestão de projetos na administração pública: um instrumento para o planejamento e desenvolvimento**. 1º Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento, 2013.

PALMBERG, K. **Exploring process management: are there any widespread models and definitions?**. The TQM Journal, v. 21, p. 203-215, 2009. Disponível em: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:985143/FULLTEXT01.pdf>. Acesso em: 18 jun, 2023.

PATAH, L. A.; CARVALHO, M. M. **Sucesso a partir de investimento em metodologias de gestão de projetos**. Production Journal, São Paulo, SP, v. 26, n. 1, p. 129-144, 2016.

ROTONDARO, R. G. **Gerenciamento por processos**. In: CARVALHO, M. M. de; PALADINI, E. P. (Org). *Gestão da qualidade: teoria e casos*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

SÁNCHEZ, Delmiro Cajade; SERRANO, Patricia del Solar (2018). "Integration of the BIM execution plan with the guide to the project management body of knowledge (PMBOK®) of PMI (Project Management Institute) = Integración del plan de ejecución BIM con la guía para la dirección de proyectos (PMBOK®) de PMI (Project Management Institute)," *Building & management*, 2(3), pp. 24-32.

SARAIVA, L.; CAPELÃO, L. (2000). **A nova administração pública e o foco no cidadão: burocracia × marketing?** Revista de Administração Pública, 34(2), 59-77.

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. **SISTEMAS, ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS**. 15ª edição. São Paulo: Atlas, 2005.

Currículos

Eunice Lima dos Santos

Mestranda em Administração Pública pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Possui especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual de Santa Cruz, graduação em Administração e em Direito ambas pela Universidade Estadual de Santa Cruz .

Israel Barbosa Lome

Graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Especialista em Gestão Pública pela Universidade Pitágoras UNOPAR. Mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública/Profiap da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Jean Kleiton Roque Silva

Possui graduação em Letras em Língua Inglesa e Respectivas Literaturas pela Universidade do Estado da Bahia e especialização em Metodologia do Ensino Superior e EAD pela Faculdade Educacional da Lapa. Mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública/Profiap da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Juliana Menezes Fonseca Isensee Garcia

Graduada em Biomedicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Especialista em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família pela Faculdade Madre Thaís. Especialista em Gestão Pública pela Universidade Cândido Mendes. Mestranda no Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública/Profiap da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Keylla Dantas

Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro . Especialista em LRF e Contabilidade Pública pela Universidade Cândido Mendes. Mestranda no Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública/Profiap da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Anexos

Questionário: Avaliação das Dificuldades na Transição para o Sistema SouGov - Servidores

1. Há quanto tempo você está utilizando o sistema SouGov para realizar solicitações de benefícios?
 - a) Menos de 3 meses
 - b) De 3 a 6 meses
 - c) De 6 meses a 1 ano
 - d) Mais de 1 ano
2. Você sentiu alguma resistência em adotar o sistema SouGov para realizar as solicitações de benefícios?
 - a) Sim
 - b) Não
3. Como você avalia o processo de aprendizado do novo sistema SouGov?
 - a) Insuficiente
 - b) Regular
 - c) Adequado
 - d) Bom
 - e) Excelente
4. Você se sente familiarizado com a tecnologia utilizada no SouGov?
 - a) Sim, totalmente familiarizado
 - b) Sim, mas com algumas dificuldades
 - c) Não, tenho dificuldade em lidar com a tecnologia
5. Você encontrou dificuldades em compreender as mudanças nos procedimentos de solicitação de benefícios com a adoção do SouGov?
 - a) Sim
 - b) Não
6. Houve problemas técnicos ou de conectividade durante o uso do sistema SouGov para realizar as solicitações de benefícios?
 - a) Sim
 - b) Não
7. Você considera que as instruções e orientações fornecidas para utilizar o SouGov foram:
 - a) Pouco claras
 - b) Razoavelmente claras
 - c) Claras
 - d) Muito claras
8. Como você avalia a eficiência e confiabilidade do sistema SouGov em comparação com o método anterior de solicitação de benefícios?
 - a) Menos eficiente e confiável
 - b) Ligeiramente menos eficiente e confiável
 - c) Igualmente eficiente e confiável
 - d) Ligeiramente mais eficiente e confiável
 - e) Mais eficiente e confiável

9. Você recebeu suporte adequado durante a transição para o SouGov?
- a) Sim
 - b) Não
10. Com base na sua experiência, as dificuldades enfrentadas durante a transição para o SouGov foram superadas?
- a) Sim
 - b) Parcialmente
 - c) Não
11. Existe alguma outra dificuldade ou preocupação específica relacionada à transição para o SouGov que você gostaria de compartilhar? (Resposta aberta)

Banner

gov.br

AVISO!

ATENÇÃO

VOCÊ SABIA QUE AS SOLICITAÇÕES DE AUXÍLIO TRANSPORTE, SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA E AJUDA DE CUSTO DEVEM SER FEITAS PELO SOUGOV?

ATRAVÉS DO APP SOUGOV OU SITE
[HTTPS://SOUGOV.SIGEPE.GOV.BR/SOUGOV/](https://sougov.sigepe.gov.br/sougov/)

A banner de aviso com fundo azul e elementos amarelos. No canto superior esquerdo, o logotipo gov.br. No topo central, um megafone amarelo com um ponto de exclamação branco. À direita, um círculo amarelo com um triângulo de aviso e o texto 'ATENÇÃO' repetido. O texto principal está em um balão de fala branco com borda azul. No canto inferior direito, uma imagem de uma mão segurando um smartphone que mostra a interface do SouGov.

VANTAGENS

1. Maior eficiência da implementação destes benefícios.
2. Melhoria na prestação dos serviços do setor de pagamento
3. Agrupar as funcionalidades
4. Praticidade e autonomia para requerimento dos benefícios
5. Interface fácil e intuitiva

A banner de vantagens com fundo azul e elementos amarelos. No topo, um retângulo amarelo com o texto 'VANTAGENS' em azul. Abaixo, cinco cartões brancos com bordas amarelas, cada um contendo um número e uma descrição de vantagem. O fundo é decorado com pequenos triângulos amarelos e azuis.

Fluxogramas:

Powered by
bizagi
Modeler

Powered by
bizagi
Modeler

